

**LAPORAN PRAKTIKUM
BIOKIMIA
HIDROLISIS ENZIMATIS**

**OLEH :
Dinda Nabilla Putri
2210423028**

KELOMPOK 1B

**LABORATORIUM PENDIDIKAN III
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PADANG
2023**

HIDROLISIS ENZIMATIS

I. PRINSIP KERJA

Kadar gula dapat terbentuk dari lisis enzimatis fitrat ragi tapi. Setiap jenis tepung menghasilkan kadar gula berbeda sebagaimana juga setiap fitrat jenis ragi mempunyai daya/kekuatan lisis yang berbeda. Dan juga untuk mengetahui proses pemecahan gula yang terbentuk dari pati melalui ragi.

II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Mei 2023 pukul 07.30 sampai dengan selesai di Laboratorium Pendidikan III departemen Biologi, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah corong, gelas ukur, botol kaca 500 ml, ph meter, timbangan, *testube*, panci, kompor gas, pipet tetes, botol film, botol kecil, ember, refraktometer, sentrifus. Dan bahan yang digunakan adalah tepung tapioka, Aquades, tepung hunkwe, tepung terigu, tepung beras, tepung sagu, tepung maizena, dan fitrat ragi.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Pembuatan Substrat Enzim

Filtrat ragi yang dipilih adalah ragi solo. Ragi tersebut dihaluskan kemudian ditimbang masing masingnya 50 gram, ragi dimasukkan kedalam gelas ukur dan dan ditambahkan aquades sebanyak 100 ml dan dihomogenkan. Campuran tadi dimasukkkkan kedalam tabung eppendorf dan diberi label lalu disentrifus dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit. Dipisahkan antara natan dan supernatan dan diukur kadar gula awal dalam ragi.

2.3.2 Satu tepung dengan berbagai macam ragi

Ditimbang 1 gram tepung tapioka ditambah 1 ml aquades dan 1 gram ragi dari berbagai daerah (Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman Timur, Dhamasraya, Pariaman, Payakumbuh, Agam, Bukittinggi, Solok, dan Padang) yang sebelumnya telah dihaluskan. Kemudian dimasukkan ke dalam test tube. Dipanaskan dengan suhu 40°C. Diamati secara periodik dengan waktu 15,30,45,60 menit kemudian disentrifus dan dihitung kadar gulanya.

2.3.3 Satu ragi dengan berbagai tepung

1 gram masing masing tepung (Tepung Hunkwe, Tepung Tapioka, Tepung Terigu, Tepung Beras, Tepung Sagu, dan Tepung Maizena) ditambah 1 ml aquadest dan 1 gram ragi solo dimasukkan ke dalam test tube dipanaskan dengan suhu 40°C, diamati dengan waktu 15,30,45, 60 menit kemudian disentrifus dan dihitung kadar gulanya.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan didapati sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil pengukuran kadar gula (%brix) satu jenis tepung dengan berbagai macam ragi.

No.	Jenis Ragi	Kadar Gula (% brix)			
		0'	15'	30'	45'
1.	Pesisir Selatan	0,5 brix	0,4 brix	0,6 brix	0,3 brix
2.	Payakumbuh	0,9 brix	0,4 brix	0,6 brix	0,5 brix
3.	50 Kota	0 brix	0 brix	0 brix	0 brix
4.	Solok	0,9 brix	0,3 brix	0,4 brix	0,3 brix
5.	Padang Pariaman	0,5 brix	0,4 brix	0 brix	0,3 brix
6.	Agam	0 brix	0 brix	0 brix	0 brix
7.	Bukittinggi	0 brix	0 brix	0 brix	0 brix
8.	Pasaman	0,8 brix	0,3 brix	0,4 brix	0,8 brix
9.	Damasraya	0 brix	0 brix	0 brix	0,1 brix

Tabel 2. Hasil pengukuran kadar gula ragi solo dengan berbagai jenis tepung

No.	Perlakuan	Kadar Gula (% brix)			
		0'	15'	30'	45'
1.	Tepung Terigu	0,1 brix	0,1 brix	0,2 brix	0,3 brix
2.	Tepung Tapioka	0,4 brix	0,4 brix	0,3 brix	0,3 brix
3.	Tepung Hunkwe	0,1 brix	0,1 brix	0,5 brix	0,4 brix
4.	Tepung Beras	0,1 brix	0,1 brix	0,4 brix	0,2 brix
5.	Tepung Ketan	0,4 brix	0,4 brix	8 brix	6 brix

3.2 Pembahasan

3.1.1 Reaksi Tepung dengan berbagai Ragi

Pada tabel pertama yaitu perlakuan tepung tapioka dengan berbagai macam ragi yang rata – rata mengalami naik turun kecuali 50 Kota, Agam, Bukittinggi dan Damasraya. Kenaikan yang paling tinggi pada saat 0' yaitu pada ragi yang berasal dari Pasaman, sedangkan kenaikan paling kecil yaitu ragi yang berasal dari Dhamasraya. Pada saat 30' terjadi kenaikan yang signifikan pada ragi Padang

Pariaman yang semulanya masih 0% pada saat 15' menjadi 3%. Hal ini disebabkan karena enzim bekerja optimum sehingga kadar gula mengalami kenaikan, sesuai dengan literatur bahwa makin besar konsentrasi enzim, makin banyak pula produk yang terbentuk dalam tiap waktu pengamatan dan defleksi makin jelas dengan makin tingginya konsentrasi enzim (Biokimia FK UI, 2002). Sementara ragi Pesisir Selatan, Payakumbuh, dan Solok mengalami penurunan kadar gula hingga 3%. Pada 45', ragi Pesisir Selatan, Payakumbuh, Solok, Padang Pariaman, Pasaman dan Damasraya mengalami kenaikan.

Kenaikan dan penurunan kadar gula dapat terjadi karena suhu yang meningkat seiring waktu. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa enzim bekerja optimal pada suhu 30°C -40°C dan mengalami penurunan pada suhu setelahnya. Pada suhu tersebut enzim akan mengalami kerusakan struktur skunder, tersier dan kuartir pada area sisi aktifnya sehingga tidak berikatan dengan substrat dan frekuensi tumbuh antar partikel berkurang oleh kerusakan enzim ini sehingga menurunkan laju reaksi enzim. Dipilihnya tepung tapioka sebagai acuan pada praktikum ini karena pada tapioka memiliki kandungan pati terbesar diantara tepung-tepung lainnya sehingga memiliki kadar gula paling tinggi diantara jenis tepung lainnya (Sari, 2019).

Menurut Budiyanto (2013), hidrolisis enzimatis merupakan reaksi kimia dimana terjadi ikatan antara gugus hidroksil 7-OH dengan suatu senyawa. Proses enzimatis terjadi karena adanya enzim yang bereaksi dengan amilum, sehingga rantai amilum dipecah oleh enzim tersebut. Mikroorganisme merupakan sumber yang paling banyak digunakan dalam menghasilkan enzim, karena mikroorganisme mudah untuk dikembangkan dan secara ekonomis menguntungkan.

Mikroorganisme penghasil enzim amilase dapat berupa bakteri dan kapang. Bakteri yang dapat menghasilkan amilase diantaranya *B. Subtilis*, *B. licheniformis*, *Aspergillus sp.*, *Bacillus sp.*, dan *Bacillus circulans*. Bakteri tersebut menghasilkan amilase yang bersifat termostabil yaitu, enzim tersebut dapat aktif atau bekerja dalam suhu yang tinggi sehingga proses hidrolisis akan menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya bantuan panas atau suhu (Arcintha, 2013).

3.1.2 Reaksi ragi dengan berbagai tepung

Pada tabel kedua yaitu perlakuan ragi dengan berbagai jenis tepung, hasil yang didapatkan yaitu pada saat 30' terjadi kenaikan paling tinggi sebesar 4% pada tepung ketan, kenaikan paling kecil pada tepung terigu, tepung hunkwe dan tepung beras yaitu sebesar 1% Sedangkan tepung tapioka tidak mengalami kenaikan. Pada saat 30' tepung terigu, tepung tapioka, tepung hunkwe, tepung beras dan tepung ketan mengalami kenaikan kadar gula, pada 45' hanya tepung tapioka yang tidak mengalami kenaikan kadar gula.

Menurut Septiani (2004), dengan bertambahnya waktu pada tiap konsentrasi enzim pertambahan jumlah produk akan menunjukkan defleksi, tidak lagi berbanding lurus dengan waktu tersebut. Fenomena ini dapat dimaklumi, karena selang beberapa waktu, jumlah substrat yang tersedia sudah mulai berkurang, sehingga dengan sendirinya produk olahan enzim juga akan berkurang. Pati atau amilum merupakan karbohidrat kompleks yang dihasilkan oleh tumbuhan, dimana didalamnya terkandung kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis). Hidrolisa pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana, seperti glukosa.

Hidrolisis dengan enzim dengan menggunakan enzim amilase. Enzim merupakan senyawa protein kompleks yang dihasilkan oleh sel-sel organisme dan berfungsi sebagai katalisator suatu reaksi kimia. Kerja enzim sangat spesifik karena strukturnya hanya mampu mengkatalis suatu reaksi kimia saja dari suatu substrat, seperti hidrolisis oksidasi dan reduksi. Ukuran partikel mempengaruhi laju hidrolisis (Winarno, 2016).

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ragi Makin besar konsentrasi enzim, makin cepat laju reaksi. Sebaliknya makin kecil konsentrasi enzim, laju reaksi tidak terlalu cepat.
2. Kadar gula ragi pada tiap daerah berbeda beda tergantung banyaknya bahan (komposisi), tekstur, rasa dan bau. sehingga menyebabkan ph nya juga berbeda. Pada pratikum ini ragi dari daerah Padang memiliki ph tertinggi disbanding ragi lainnya yaitu 8,7.
3. Penggunaan tepung terigu, ketan ,dan hunkwe, tepung tapioka dan tepung beras pada perlakuan banyak ragi karena reaksi tepung ini berlangsung lebih cepat disbanding tepung lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, para praktikan harus lebih memahami bahan terlebih dahulu, perhatikan hal-hal kecil yang bisa menyebabkan hasil praktikum tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tanggung jawab pada alat yang digunakan agar tidak ada yang pecah dan rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcinthy, R. R. 2013. *Karakterisasi Ekstrak Kasar Amilase Isolat Bakteri Acinetobacter sp. dari Sumber Air Panas Guci Tegal*. Skripsi Fakultas Sains dan Teknik Jurusan MIPA Program Studi Kimia UNSOED.Purwokerto.
- Budiyanto, M. A. K.. 2003. Mikrobiologi Terapan. UMM Press. Malang
- Biokimia Eksperimen Laboratorium, *Bagian Biokimia* FK UI.
- Sari, R. P., Sari, S. F., & Ramadhan, A. (2019). *Potensi Enzim Selulase dalam Produksi Bioetanol dari Limbah Pertanian*. Jurnal Teknologi Lingkungan, 20(2), 179-184.
- Septiani, Y, Purwoko T, dan Pangastuti A. 2004. *Kadar Karbohidrat, Lemak dan Protein pada Kecap dari Tempe*, Bioteknologi 1 (2), Surakarta.
- Winarno, F.G. 2016. *Kimia Kesehatan*. Director Pembina SMK: Jakarta.

LAMPIRAN

Gambar 1. Perlakuan satu ragi dengan banyak tepung

Gambar 2. Perlakuan satu tepung dengan beberapa ragi